

SCENA DI OSTERIA

TENIERS DAVID II IL GIOVANE

(Anversa 1610 - Bruxelles 1690)

INVENTARIO: 291

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Nel 1783 il principe Marcantonio IV Borghese intraprese una notevole campagna d'acquisti di dipinti d'autori stranieri, fiamminghi in particolare, per il tramite dell'artista inglese Gavin Hamilton e l'architetto Antonio Asprucci. Fu per il tramite di quest'ultimo che il mercante Girolamo Rovinelli cedette per 130 scudi, il 30 gennaio di quell'anno, tre dipinti, fra cui la "Bambocciata" di Teniers (il documento in P. Della Pergola, 1959, n. 90, p.224), autore da sempre riconosciuto dagli studiosi. Tuttavia nel luglio del 1863 i Borghese, per avere certezza dell'attribuzione, inviarono la tavola a Bruxelles per farla esaminare da esperti di pittura fiamminga. Qui l'opera subì un primo intervento conservativo utile anche a confermare la sua paternità all'artista di Anversa (P. Della Pergola, 1959, n. 104, p.227).

David Teniers il giovane, uno dei più celebri rappresentanti della pittura di genere della scuola fiamminga, nacque in una famiglia d'artisti e seguendo gli insegnamenti del padre, David il vecchio, venne influenzato dalla produzione di Adam Elsheimer e Pieter Paul Rubens; si specializzò poi in soggetti con scene di vita quotidiana, caratterizzate da personaggi dalla forte vena umoristica, come appare nel dipinto Borghese. Qui all'interno di un'osteria, più volte raffigurata dall'artista, un uomo anziano è seduto in primo piano su un semplice sgabello. Questi è ripreso nell'atto di dedicarsi ai suoi piaceri: il bere e il fumare. Se l'attenzione è diretta al grande boccale che egli sta mostrando, meno visibile è la pipa accesa che egli ha da poco allontanata dalle labbra, visto il fumo che ancora ne esce. Da notare il panno bianco aperto sul piccolo tavolo dove è visibile all'interno una macchia scura: probabilmente il prezioso tabacco del vizioso fumatore. Un'altra pipa accesa è poi in mano a uno degli avventori che si scaldano vicino al fuoco del caminetto, dove sopra è attaccato un piccolo foglio bianco con lo schizzo di un uomo di profilo, riferimento a una delle tante caricature che caratterizzavano la produzione dell'artista, un segno grafico distintivo non solo della sua attività, ma una vera e propria firma. Grazie alla presenza delle pipe, del tabacco e del fumo, il soggetto fino a oggi riconosciuto come i *Bevitori*, può essere meglio identificato come *Scena d'osteria*.

Sofia Barchiesi

BIBLIOGRAFIA

- E. Z. Platner, *Bilderheft zur beschreibung der stadt Rom*, Stuttgart-Tübingen 1842, III, I, p.291
- X. Barbier de Montault, *Les Musees et galeries de Rome, catalogue general de tous les objets d'art qui y sont expose?s*, Roma 1870, p.363
- G. Piancastelli 1888-1891, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nelle note fidecommissarie, redatte nel 1888 da Giovanni Piancastelli, con note aggiunte nel 1891*, p.415
- G. Morelli, *Italian painters: critical studies of their works*, London 1892, p.247
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 150
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Milano 1948, p.79
- L. van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p.204
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 50
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1958
- P. Della Pergola *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, pp.189-190, n. 284
- La Galleria Borghese, a cura di A. Coliva, CD-rom, Roma 1995, inv. 291.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 357, n.12
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Sesto Ulteriano (MI) 2006, p.291

English version

TAVERN SCENE (DRINKERS)

TENIERS DAVID II THE YOUNGER

(Antwerp 1610 - Brussels 1690)

INVENTORY: 291

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

In 1783, Prince Marcantonio IV Borghese embarked on an extensive programme of purchases of paintings by foreign artists, Flemish in particular, through the English artist Gavin Hamilton and the architect Antonio Asprucci. It was through the latter that the merchant Girolamo Rovinelli sold three paintings for 130 scudi, on 30 January of that year, including the *Bambocciata* by Teniers (the document in P. Della Pergola, 1959, no. 90, p. 224), an artist long recognised by scholars. However, in July 1863, the Borghese family, to be certain of the attribution, sent the panel to Brussels to be examined by Flemish painting experts. Here, the work underwent an initial conservation operation that was also useful in confirming its ascription to the Antwerp artist (P. Della Pergola, 1959, no. 104, p. 227).

David Teniers the Younger, one of the most famous exponents of genre painting of the Flemish school, was born into a family of artists and, following the teachings of his father, David the Elder, was influenced by the work of Adam Elsheimer and Pieter Paul Rubens. He specialised in subjects with scenes of everyday life, injecting his characters with a strong dose of humour, as can be seen in the Borghese painting. Here in a tavern, a location repeatedly depicted by the artist, an old man is seated in the foreground on a simple stool. He is caught in the act of indulging in his pleasures: drinking and smoking. While attention is drawn to the large tankard he is holding, the lit pipe he has recently removed from his lips, and which still has smoke coming from it, is less noticeable. One should also note the open white cloth on the small table where a

dark stain is visible: probably from the inveterate smoker's precious tobacco. Another lighted pipe is seen in the hand of one of the patrons warming themselves by the fireplace, above which is a small white sheet of paper with a sketch of a man in profile, a reference to one of the many caricatures that the artist produced – a distinctive graphic indication not just of Teniers' activity, but also a signature. In view of all the pipes, tobacco and smoke, the subject previously entitled *The Drinkers* might be more aptly named *Tavern Scene*.

Sofia Barchiesi

BIBLIOGRAPHY

- E. Z. Platner, *Bilderheft zur beschreibung der stadt Rom*, Stuttgart-Tübingen 1842, III, I, p.291
- X. Barbier de Montault, *Les Muse?es et galeries de Rome, catalogue ge?ne?ral de tous les objets d'art qui y sont expose?s*, Roma 1870, p.363
- G. Piancastelli 1888-1891, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese iscritti nelle note fidecommissarie, redatte nel 1888 da Giovanni Piancastelli, con note aggiunte nel 1891*, p.415
- G. Morelli, *Italian painters: critical studies of their works*, London 1892, p.247
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 150
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane I: La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 202
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese in Roma*, Milano 1948, p.79
- L. van Puyvelde, *La peinture flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p.204
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 50
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, in "Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome", X, 1958
- P. Della Pergola *La Galleria Borghese. I Dipinti*, vol. II, Roma 1959, pp.189-190, n. 284
- La Galleria Borghese, a cura di A. Coliva, CD-rom, Roma 1995, inv. 291.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 357, n.12
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, Sesto Ulteriano (MI) 2006, p.291

